

ECONOMIC SCIENCES

РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ

Гадаборшев Х.С.

Докторант DBA

Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы

RISKS OF DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP: CLASSIFICATION AND MINIMIZATION MECHANISMS

Gadaborshev Kh.

Doctoral Student

DBA Almaty Management University, Almaty

Аннотация

В статье рассматриваются основные объективные условия цифровизации экономики Республики Казахстан, а также выделяются риски, которые сопряжены с этим процессом. Автор приводит их классификацию и рассматривает последствия, которые могут наступить в результате активизации указанных рисков. Наиболее интересным моментом являются приведенные автором статьи мероприятия по минимизации данных рисков, что имеет определенное практическое значение для предприятий малого и среднего бизнеса республики.

Abstract

The article discusses the main objective conditions for the digitalization of the economy in the Republic of Kazakhstan, as well as the risks associated with this process. The author provides a classification of these risks and examines the consequences that may arise as a result of their activation. The most interesting aspect of the article is the author's recommendations for minimizing these risks, which have practical implications for small and medium-sized businesses in the country.

Ключевые слова. Предпринимательство, цифровизация, риски, мероприятия, минимизация, информация, развитие.

Keywords. Entrepreneurship, digitalization, risks, measures, minimization, information, development.

В современном мире любое предприятие в процессе осуществления своей деятельности подвержено рискам. В связи с тем, что действие конкуренции на рынке требует постоянных изменений, то соответственно подобное воздействие заставляет принимать решения, развивающие компанию. Участие в конкурентной борьбе предполагает целенаправленные действия по совершенствованию деятельности, что в 21 веке невозможно представить без цифровизации, вызванной развитием информационных технологий. Теперь ни одно предприятие не может игнорировать процесс цифровизации, и должно подстроиться под сложившуюся конъюнктуру. При этом данное «подстраивание» содержит

в себе разнообразные риски, к которым компания должна быть готова и способна при их наступлении минимизировать нежелательное воздействие. Таким образом, описываемое представляет собой управляемый процесс.

Бурное развитие информационной среды в мире позволило заговорить о цифровизации экономики в каждой отдельной стране, но при наличии объективных условий. Так, в Казахстане в последние десятилетия для этого активно развивается материальная база (информационные коммуникации, Интернет, 4-5G, цифровая грамотность, электронное правительство, и т.д.). Более подробно это можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1

Основные объективные условия цифровизации экономики

№	Условия	Продукты	Характеристики
1.	Инфраструктурные	- широкополосный интернет;	высокая скорость, надежность, низкая цена доступа;
		- мобильная связь	4 и 5G
		- цифровые платформы и облачные сервисы	- центры обработки данных; - облачные решения для бизнеса;
		- энергетическая инфраструктура	- доступная и стабильная электроэнергия
2.	Технологические	Наличие казахстанских ИТ-компаний и программистов	- налаженная подготовка квалифицированных кадров
		Обеспеченность рынка «железом»	Современные комплектующие для компьютеров, серверов, программы и т.д.
		Обеспечение безопасности (кибербезопасность)	Принятие законодательства о персональных данных, создание системы защиты данных
3.	Экономические	- инвестиции;	- государственная поддержка; - частные инвестиции
		- развитие рынка ИТ-услуг	- конкуренция на рынке
		- доступность технологий	- для МСБ
		- спрос со стороны экономики	- логистика; - финансы; - производство; - и т.д.
4.	Социальные	- цифровая грамотность;	- навыки пользования цифровыми госуслугами, приложениями, Интернетом
		- подготовка специалистов;	- есть специальные образовательные учреждения; - курсы переподготовки; - и т.д.
		- потребность со стороны общества	- общество и бизнес должны хотеть пользоваться цифровыми продуктами
5.	Политические	- стратегия цифровизации	- цифровая экономика, - электронное правительство;
		- законы;	- об электронной коммерции; - о защите персональных данных; - об электронной подписи; - и т.д.
		- государственная поддержка	- льготы, субсидии, привилегии

Примечание – составлено автором

Таким образом для того, чтобы в экономике начался процесс цифровизации необходимо наличие перечисленных основных условий, в тоже время каждое из них имеет свои особенности и требует, в свою очередь, определенных действий, как со стороны государства, так и со стороны общества и бизнеса.

Анализ перечисленных условий позволяет сделать вывод, что без руководящей роли государства в осуществлении процесса цифровизации, данное явление приобретет хаотичный и эпизодический характер. Т.е. без государства оцифровать те или иные стороны своей деятельности смогут лишь крупные субъекты предпринимательства, которые имеют для этого возможности и ресурсы, но даже они способны оцифровать только некоторые внут-

ренние процессы. А государство своей поддержкой, регулированием, способностями обеспечивает наступление условий цифровизации для всех. Так, например, создание инвестиционного климата в стране для ИТ компаний или развитие импорта компьютеров, комплектующих, программного обеспечения, серверов, Интернета и относящейся к нему инфраструктуры. В общем все это требует государственного либо участия, либо регулирования.

В свою очередь и частный бизнес естественно и объективно вовлекается в процесс обеспечения условий, позволяющих постепенно и поэтапно трансформировать экономику через оцифровку бизнес-процессов. Это подтверждается статистическими данными затрат частного сектора (рисунок 1).

Рисунок 1 - Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии (с учетом организации государственного управления), млн. тг.

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

Рисунок 1 показывает, что общие затраты на информационно-коммуникационные технологии (с учетом организации государственного управления) увеличились за 17 лет с 53 млрд. тенге (2007 г.) до 678 млрд. тенге (2024 г.) более, чем в 12 раз. Наибольший рост произошел в 2023 году, когда затраты стали более 918 млрд. тенге. Подобное увеличение говорит о возникшей необходимости для частного сектора в подобных затратах, а купленные

на них товары/услуги используются в экономической деятельности предприятий.

Если смотреть с материальной точки зрения на процесс цифровизации, то совершенно очевидно, что в организациях должны увеличиваться средства обработки цифровых данных (компьютеры) (рисунок 2).

Рисунок 2 - Количество компьютеров в организациях РК (с учетом организаций государственного управления), единиц

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

На рисунке 2 видно, что за наблюдаемый период (20 лет) количество компьютеров на предприятиях существенно изменилось. В 2004 году было 52 тысячи, а стало 1,2 млн. единиц компьютеров, т.е. более, чем в 20 раз. Исходя из этого, становится очевидным, что организации стали использовать больше компьютеров в своей деятельности, чем

ускорили как рост числа пользователей, так и обращение информации. Но вместе с увеличением количества электронных устройств должно было измениться и количество организаций, использующих Интернет в своей деятельности.

Рисунок 3 - Динамика количества организаций РК, использующих сеть Интернет (с учетом организаций государственного управления)

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

Действительно, на рисунке 3 видно, что количество предприятий Республики Казахстан, использующих Интернет выросло в десятки раз. В 2004 году их число составляло 2,8 тысяч организаций, а уже в 2024 году – 131 тысяча, т.е. очевидны изменения в 40 раз.

Следует отметить, что темпы роста величины компьютеров в организациях (в 20 раз) и величины

организаций, использующих Интернет (40 раз) заметно отличаются, что говорит в пользу быстрого освоения сетевого информационного пространства. Следовательно, на предприятиях возникает естественный спрос на работников, знающих компьютер и владеющих компетенциями по работе в Интернет-пространстве.

Рисунок 4 - Уровень цифровой грамотности населения (в возрасте 6-74 года) в РК, %

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

* «Уровень цифровой грамотности населения» – доля пользователей, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука; стандартных программ; получения услуг и сервисов через сеть Интернет.

Наблюдение за уровнем цифровой грамотности населения (в возрасте 6-74 года) в Республике Казахстан за период с 2018 по 2024 годы показало, что число жителей страны, обладающих данной грамотностью увеличилось с 79,6 % (2018 г.) до 91,2% (2024 г.), следовательно, динамика роста составила почти 12%.

Подобный высокий уровень цифровой грамотности является одним из основных условий цифровизации бизнес-процессов, вместе с тем сама цифровизация содержит в себе множество рисков (таблица 2).

Основные риски цифровизации бизнес-процессов

№	Направление	Основные риски	Последствия
1	Технологические	Утечка данных (персональные, финансовые, государственные).	- преступления против государства, предприятий, общества
2	Экономические	Высокие издержки внедрения (для малого и среднего бизнеса цифровизация может быть непосильной). Риск безработицы из-за автоматизации (особенно в рутинных профессиях).	- Низкая конкурентоспособность; - повышенная безработица
3	Социальные	Недостаточная цифровая грамотность населения	- ошибки при использовании сервисов, мошенничество.
4	Правовые	Отсутствие необходимого законодательства (законотворчество не успевает за развитием технологий).	рост правовых споров (снижение деловой активности и инвестиций)
5	Политические	Зависимость от иностранных ИТ-гигантов (Google, Microsoft, Amazon и др.). Санкции и ограничения на технологии	Из-за политических столкновений может быть отсутствие программного обеспечения, а также запреты на поставку софта/оборудования.
6	Экологические	Рост электронных отходов – компьютеры, серверы, гаджеты.	Экологически неблагоприятная территория для проживания
Примечание – составлено автором			

Все перечисленные риски являются реальными с высокой степенью вероятности наступления, поэтому требуют самого активного участия государства, которое, в свою очередь, предпринимает различные меры для того, чтобы осуществить цифровизацию экономики. В этом направлении принимаются законодательные акты, обеспечивающие переход экономики на цифровой формат работы (Закон 2003 года «О электронном документообороте и ЭЦП» [2], Закон 2004 года «О связи» [3], Закон 2015 года «Об информатизации» [4], Закон 2013 года «О персональных данных» [5], Закон 2015 года «О доступе к информации» [6]). Специально принимаются государственные программы. Так, в 2017 году была принята программа «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы [7], которая устанавливала в качестве цели – повышение производительности труда и повышение качества жизни жителей Казахстана. Затем, в 2021 году была принята «Концепция развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы» [8], целью которой являлось «улучшение

качества жизни человека». Данное должно реализовываться посредством того, что «услуги и трансформация будут исходить из потребностей человека и проблем, с которыми он сталкивается. Переход на предоставление государственных услуг посредством мобильных устройств (смартфоны, планшеты)» [8].

А уже в 2023 году была утверждена «Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы» [9], в которой цель по улучшению качества жизни человека осталась неизменной.

Таким образом, определенная законодательная основа по цифровизации бизнес-процессов малого и среднего предпринимательства уже создана, что позволяет говорить об определенных положительных моментах и отрицательных, к которым можно отнести последствия рисков. Данное возможно избежать, если осуществлять систематическую работу по их снижению (минимизации последствий) (таблица 3).

Мероприятия для минимизации рисков

№	Основные риски	Мероприятия
1.	Утечка данных (персональные, финансовые, государственные).	Обеспечение кибербезопасности (шифрование, двухфакторная аутентификация, резервное копирование, проведение аудита систем)
2.	Высокие издержки внедрения (для малого и среднего бизнеса цифровизация может быть непосильной). Риск безработицы из-за автоматизации (особенно в рутинных профессиях).	Государственная поддержка внедрения (субсидирование, льготы); - организация центров по переквалификации работников
3.	Недостаточная цифровая грамотность населения	Организация массовых программ обучения (онлайн-курсы, центры цифровой грамотности)
4.	Отсутствие необходимого законодательства (законотворчество не успевает за развитием технологий).	Изучение опыта развитых стран, своевременная разработка и принятие законов, присоединение к международным соглашениям, позволяющим бизнесу опираться на них в правоотношениях.
5.	Зависимость от иностранных ИТ-гигантов (Google, Microsoft, Amazon и др.). Санкции и ограничения на технологии	Разработка казахстанского программного обеспечения (импортозамещение), поиск других поставщиков (китайских, российских производителей)
6.	Рост электронных отходов - компьютеры, серверы, гаджеты.	Государственные программы утилизации или переработки (стимулирование предпринимательства)
Примечание – составлено автором		

Таким образом, проведенный анализ показал, что бурное развитие в мире отрасли информационных технологий объективно формирует условия для цифровизации экономики в Казахстане (в том числе, и бизнес-процессов МСП). В казахстанских организациях увеличиваются затраты на информационно-коммуникационные технологии, больше используют компьютеры и Интернет, растет цифровая грамотность населения, что объективно способствует цифровизации бизнес-процессов.

При этом следует иметь в виду, что любые изменения в деятельности могут содержать разные стороны. Если положительная сторона цифровизации очевидна, то обратную сторону, вероятные негативные последствия, бизнесу необходимо знать, прогнозировать или даже предугадывать. Эти риски (технологические, экономические, правовые и экологические) в условиях ограниченных ресурсов для малого и среднего бизнеса приобретают особую значимость. Выявление и их систематизация позволяют не только установить природу и прогнозировать последствия, но и определить направления для разработки эффективных механизмов предупреждения и минимизации возможных рисков.

Важнейшим фактором успешного снижения угроз цифровизации выступает активная роль государства. Оно заинтересовано в успешной цифровизации, как и субъекты бизнеса, потому что также является выгодоприобретателем от роста эффективности их деятельности. Поэтому данный процесс должен сопровождаться законодательным регулированием, созданием государственных программ поддержки, развитием инфраструктуры и формированием цифровых компетенций населения. В то же время для обеспечения успешности

цифровизации бизнес-процессов МСП необходима координация усилий всех участников экономической системы: государства, частного бизнеса и общества. Только при условии комплексного подхода к минимизации рисков возможно достижение стратегических целей цифровизации – повышения производительности труда, конкурентоспособности МСП и улучшения качества жизни населения.

Список литературы

1. Данные сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан / <https://new.stat.gov.kz/>
2. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
3. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-ІІ «О связи» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2025 г.)
4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.01.2025 г.)
5. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2025 г.)
6. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к информации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.03.2025 г.)
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан». Утратило силу

постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2022 года № 311.

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 961 «Об утверждении Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы». Утратило силу постановлением

Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269.

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269 «Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы»